

**РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО СТРЕЛКОВОГО-ПУШЕЧНОГО
ВООРУЖЕНИЯ СССР И ГЕРМАНИИ В 1930-1945 ГОДАХ**

**THE DEVELOPMENT OF AVIATION SMALL ARMS AND CANNON
WEAPONS OF THE USSR AND GERMANY IN 1930-1945**

КОРМАЗОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

Алтайский государственный педагогический университет.

KORMAZOV ALEXANDER YURIEVICH,

Altai State Pedagogical University.

Статья посвящена исследованию развития в армиях СССР и Германии новых образцов авиационного стрелкового-пушечного вооружения, которые вводились как с целью замены старых образцов, так и с целью дополнения системы стрелкового вооружения, имеющейся на службе авиации и способной выполнять новые задачи. Отмечается, что введение в армию нового образца вооружения неизбежно сопряжено с полным или частичным изменением и переосмыслением системы вооружения в целом. Подчеркивается, что уровень развития военной техники может оказывать существенное влияние на изменение и развитие различных систем стрелкового вооружения как в смысле расширения или уменьшения области применения стрелкового вооружения, так и в смысле места (роли) стрелкового вооружения в системе вооружения армии в целом.

The article is devoted to the study of the development in the armies of the USSR and Germany of new models of aviation small arms and cannon weapons, which were introduced both to replace old models and to complement the small arms system available in the aviation service and capable of performing new tasks. It is noted that the introduction of a new type of weapon into the army is inevitably associated with a complete or partial change and rethinking of the weapons system as a whole. It is emphasized that the level of development of military equipment can have a significant impact on the change and development of various small arms systems, both in terms of expanding or reducing the scope of small arms, and in terms of the place (role) of small arms in the armament system of the army as a whole.

Ключевые слова: *авиационный пулемет, авиационная пушка, BBC, пулемет, авиация, СССР, Германия.*

Key words: *aviation machine gun, aviation cannon, Air Force, machine gun, aviation, USSR, Germany.*

Решение вопроса о целесообразности введения в армию нового образца без рассмотрения и оценки системы вооружения армии в целом, опирающееся лишь на сопоставление нового вида вооружения со смежными видами, не может привести к обоснованным результатам. Например, решение вопроса о так называемом едином пулемёте, основанное лишь на сопоставлении его со станковыми и ручным пулемётами, не учитывает изменения в системе стрелкового вооружения и в системе вооружения армии в целом, произошедшие ее времени введения в армии ручных и станковых пулеметов.

Следовательно, вопрос о целесообразности введения на вооружении армии не может быть рассмотрен отдельно от анализа всей системы вооружения в целом, а наоборот должно

быть полностью основано на этом анализе системы стрелкового вооружения, с учётом основных факторов, обуславливающих главнейшие этапы её исторического развития. Прежде чем перейти к рассмотрению системы вооружения армии, следует остановиться на определении системы вооружения и факторов, её обуславливающих. Под системой вооружений любой армии в целом следует понимать совокупность всех средств вооружения, предназначенных для обеспечения боевых действий данной армии, занимающих определённые места в организации армии.

Большое многообразие всех средств вооружения армий и в соответствии с этим значительное усложнение всей системы вооружения армии, а также наличие средств вооружения, имеющих общие черты как в части выполняемой ими роли, так и в части места в организации армии, позволяют рассматривать в некоторых случаях группы отдельных видов вооружений. Основная задача авиации – уничтожение крупных объектов в глубине обороны противника или наступающей группировки. То есть цели на переднем крае обороны и в ближайшей глубине авиацией не поражались из-за особенностей бортового стрелково-пушечного вооружения. У СССР основные системы вооружения дальней и ближней авиации были:

1. Автоматическая пушка ВЕ;
2. Пулемет ШКАС (созданная Б.Г. Шпитальным и И.А. Комарицким. Первый в истории образец высокотемпного оружия. Первый образец пулемета был изготовлен в 1930 году, отладка конструкции завершилась в 1932 г. Пулемет ШКАС в 1930-е годы был основным оружием советской авиации, выпускаясь в турельном, синхронном и крыльевом вариантах. С введением в конце 1930-х годов бронирования боевых самолетов и с упрочнением их конструкции эффективность огня пулеметов винтовочного калибра резко снизилась, и на смену ШКАСу пришли пушки и крупнокалиберные пулеметы);
3. 20 мм пушка ШВАК [1, с. 19-32; 55-70] (20-мм авиационная пушка ШВАК была разработана С.В. Владимировым на основе конструкции авиапулемета ШКАС. Изначально данный образец представлял собой крупнокалиберный пулемет, что нашло свое отображение в индексе- «Шпитальный- Владимиров, Авиационный, Крупнокалиберный». В 1935-36 годах оружие было переделано в 20-мм автоматическую пушку путем простого перестроения, причем производство 12,7-мм пулеметов ШВАК было прекращено. Пушка ШВАК стала основным оружием советской истребительной авиации, хотя и подвергалась критике за большой вес, сложность конструкции и недостаточную мощность снаряда.);
4. 20 мм пушка УБ-20 [1, с. 71-76] (20-мм авиационная пушка была разработана М.Е. Березиным путем переделки крупнокалиберного пулемета УБ-12,7 под 20-мм патрон пушки ШВАК. От пулемета отличалась, помимо калибра, переконструированной системой запирания. Принята на вооружение в 1944 году — предполагалось оснащение тремя такими пушками новейшего истребителя Ла-7, но вследствие ненадежной работы пушек выполнение этого намерения оказалось сорванным, и истребитель пришлось вооружить 2 пушками ШВАК. После войны доработанная пушка УБ-20 применялась на штурмовиках Ил-10, бомбардировщиках Ту-2С и Ту-4, истребителях Як-9П, Як-9С и Як-3П.);
5. Пулемет ДА [1, с. 13-18] в варианте авиационной спарки («Дегтярев Авиационный») (был разработан В.А. Дегтяревым на основе конструкции его ручного пулемета ДП-27. Принят на вооружение ВВС РККА в 1928 году. В начале 1930-х годов ДА активно применялся в советской авиации в качестве турельного пулемета (на одиночных или спаренных установках). Вследствие недостаточного темпа стрельбы быстро устарел и был заменен на пулемет ШКАС, хотя на старых типах самолетов данный пулемет эксплуатировался вплоть до окончания Великой Отечественной войны);
6. УБ-12.7 [2, с. 1-14] Крупнокалиберный авиационный пулемет, созданный М.Е. Березиным и принятый на вооружение ВВС РККА в 1939 году. В 1941 году на вооружение был

принят усовершенствованный вариант пулемета — УБ («Универсальный Березина»). При минимальной переделке пулемет допускал использование на всех типах авиационных установок: синхронной, крыльевой и турельной. Пулеметами УБ-12,7 вооружались истребители И-16 тип 29, И-153 (небольшая часть машин), МиГ-3, ЛаГГ-3, Пе-3, Як-1б, Як-7б, Як-9 (все модификации), Як-3; бомбардировщики Ил-4, Пе-2, Пе-8, Ер-2, Ту-2; штурмовики Ил-2 и Ил-10);

7. Пулемет ШВАК, выполненный в калибре 12.7x108 мм;

8. Универсальный пулемет ПВ-1 [1, с. 7-12; 33-37] неплохо показавший себя как универсальное средство ПВО ближнего радиуса действия (ПВ-1 («Пулемет Воздушный — Первый») был разработан в 1926 году конструктором А.В. Надашкевичем. ПВ-1 представлял собой приспособленную для установки на самолет модификацию пулемета «Максим»: применено воздушное охлаждение ствола и дистанционный спуск с тросовым приводом. В 1928 году принят на вооружение ВВС РККА. Применялся в качестве синхронного и крыльевого оружия. Устанавливался на истребители И-2, И-3, И-4, И-5, И-14, И-15, И-16 тип 4; разведчик Р-5, штурмовик ДИ-6. В середине 1930-х годов ПВ-1 стал вытесняться пулеметом ШКАС, а в 1940 году производство ПВ-1 было прекращено);

9. Авиационный пулемет 7.62x54мм СН [3] (Создан сотрудниками тульского ЦКБ-14 И.В. Савиным и А.К. Норовым в 1935 году. После длительной доработки в 1937 году пулемет был запущен в мелкосерийное производство. Пулемет обладал колоссальным темпом стрельбы (до 3000 выстр/мин), но не был достаточно надежен. Кроме того, усиление защиты самолетов конца 1930-х годов резко снизило эффективность авиационных пулеметов винтовочного калибра. Поэтому на вооружение пулемет СН принят не был и в массовое производство не передавался);

10. 23-мм авиационная автоматическая пушка ВЯ-23 [1, с. 77-87] (Пушка была создана сотрудниками Тульского Центрального Конструкторского Бюро-14 А.А. Волковым и А.С. Ярцевым как средство борьбы с защищенными наземными целями. Принята на вооружение советских ВВС в 1941 году. Являлась основным оружием знаменитого штурмовика Ил-2 (оснащался 2 пушками ВЯ-23 в крыльевых установках). Из-за громоздкости конструкции и крайне сильной отдачи пушка не нашла применения на истребителях (за исключением части машин ЛаГГ-3 серий 8-14 и 35).

Германия же имела такую систему стрелково-пушечного вооружения, которая могла быть приспособлена и под другие задачи, в том числе и для вооружения пехоты:

1. Авиационная пушка MG-151 [4, с. 260-261] с новаторской на то время системой автоматизированной перезарядки (Бикалиберная авиационная пушка, созданная специалистами фирмы «Mauser», была принята на вооружение Люфтваффе в начале 1941 года. Пушка MG-151 стала первым образцом бикалиберного оружия со сменными стволами и крайне широко применялась Люфтваффе в 1941-1945 годах, заменив устаревшую MG-FF);

2. 30 мм пушка МК-108 [5] (30-мм автоматическая пушка МК-108 была разработана фирмой «Rheinmetall-Borsig» в качестве более легкой и дешевой альтернативы пушке МК-103. В 1942 году МК-108 была принята на вооружение Люфтваффе;

3. 30 мм пушка МК-103 [6] (30-мм автоматическая пушка МК-103 была разработана в 1942-44 годах фирмой «Rheinmetall-Borsig» на основе зенитного автомата МК-101, от которого отличалась применением ленточного питания и меньшим весом. Тем не менее использование данного образца в авиации было затруднено вследствие значительной массы, громоздкости и крайне сильной отдачи. Подкрыльевыми гондолами с пушками МК-103 оснастили незначительную часть истребителей-бомбардировщиков FW-190А и FW-190F со специально усиленной конструкцией крыла — эти самолеты предназначались для борьбы с неприятельской бронетехникой. Также некоторое количество пушек МК-103 применялось в качестве зенитных.);

4. Авиационный пулемет MG-17 [8] (Принят на вооружение Люфтваффе в 1936 году. Представляет собой вариант пулемета MG-15, адаптированный для применения на неподвижных установках (крыльевой и синхронной): применено ленточное питание, установлены электроспусковой механизм и система дистанционной перезарядки. Пулемет применялся на синхронных и крыльевых установках истребителей «Messerschmitt» Bf-109 (до модификации G-2 включительно) и Bf-110, «Focke-Wulf» FW-190; также применялся на бомбардировщиках, штурмовиках и разведчиках. С 1942 года в Люфтваффе MG-17 стал заменяться на более совершенные образцы.);

5. Авиационный MG-15 [9] (Разработан фирмой «Rheinmetall» на базе ручного пулемета «Solothurn» MG-30. Принят на вооружение Люфтваффе в 1934 году. Применялся в качестве турельного оборонительного пулемета на немецких бомбардировщиках «Heinkel» He-111, «Junkers» Ju-86, Ju-87, Ju-88A, «Dornier» Do-17, а также на транспортных и разведывательных самолетах. С конца 1940 года в Люфтваффе MG-15 стал заменяться на более совершенные образцы. Сданные на склады MG-15 в конце войны применялись подразделениями фольксштурма в качестве ручных пулеметов из-за недостатка MG-34 и MG-42.);

6. Пулемет MG-81 [4, С. 251-257] существовавший в авиационном, пехотном и спаренном вариантах. (Разработан фирмой «Mauser» и принят на вооружение Люфтваффе в 1940 году. Применялся на турельных установках, заменив в этом качестве MG-15. В 1942 году была разработана спаренная установка MG-81Z («Zwilling» – «спаренный»). Пулеметы MG-81 устанавливались на тяжелый истребитель «Messerschmitt» Bf-110, бомбардировщики «Junkers» Ju-87D, Ju-88A-4 [10, с. 27], «Dornier» Do-217, а также на транспортные и разведывательные самолеты. В конце войны MG-81 применялись подразделениями фольксштурма в качестве ручных пулеметов.);

7. Пулемет MG-131 [4, с. 258-259] под патрон 13x64b из-за чрезмерной сложности конструкции и большого веса не снискал популярности ни в авиации, ни в пехотных формированиях (Разработан фирмой «Rheinmetall» и принят на вооружение Люфтваффе в 1940 году. Мог применяться на всех типах авиационных установок: турельной, синхронной и крыльевой. Устанавливался на истребители «Messerschmitt» Bf-109 (начиная с модификации G-4) и Me-210;

8. 20-ти миллиметровая автоматическая пушка с барабанным магазином MG FF [7] разработанная на основе зенитного орудия Швейцарского Oerlikon FF/F (20-мм авиационная пушка «Oerlikon» Model F была разработана швейцарской фирмой «Oerlikon Contraves AG» на основе немецкой автоматической пушки Беккера 1918 года — ей оснащались истребители «Messerschmitt» Bf-109 (модификации с E-2 до F-1), Bf-110C, «Focke-Wulf» FW-190A (до модификации A-5); бомбардировщики «Heinkel» He-111, «Focke-Wulf» FW-200 «Condor», «Dornier» Do-217).

В соответствии с этим существуют понятия о системах этих групп вооружения. Определение систем вооружения этих групп должно быть аналогичным определению, относящиеся к системе вооружения армии в целом. Например, под системой стрелкового вооружения следует понимать совокупность всех средств стрелкового вооружения, предназначенных для боевых действий армии и занимающих определенные места в организации армии. Относительно систем отдельных групп вооружения следует отметить, что как деление на эти группы, так и само понятие о системах вооружения этих групп являются условными и могут меняться в зависимости от того, с какой точки зрения производится это деление. Например, под стрелковым вооружением обычно понимают вооружение, калибр которого был не более 25 мм. Аналогичные примеры можно было бы привести и на области танкового, авиационного и других видов вооружения.

Эти примеры показывают условность понятий о видах и системах вооружения и подчёркивают невозможность рассмотрения лишь системы одного вида вооружения без учёта

влияния на неё всего вооружения армии. Таким образом, рассматривая систему стрелкового вооружения, следует иметь в виду условность этого понятия и помнить, что эта система является лишь частью общей системы вооружения армии и её развитие и изменение является частью развития и изменения всей системы вооружения армии.

Из вышесказанного не следует делать поспешного вывода о том, что введение любого нового образца вооружения обязательно требует подробного анализа всей системы вооружения в целом. Однако учёт влияния нового образца на всю систему вооружения с точки зрения выявления возможностей его всестороннего использования и учёт влияния изменения всей системы вооружения на тактико-технические требования к новому образцу необходимы для понимания линии развития автоматического стрелкового вооружения в целом.

При рассмотрении системы вооружения армии определённого государства, помимо характеристики политического устройства государства, его внешней политики, географического положения и международной обстановки, которые определяют общий удельный вес армии в государстве и отношение к вооружению всей армии, необходимо учитывать следующие основные факторы, влияющие на развитие и состояние системы вооружения:

1. Уровень развития общей техники и сырьевую базу страны.
2. Уровень военной техники и особенно тех областей, которые занимают ведущую роль в вооружении армии.
3. Возможность перевооружения.
4. Опыт войны, военную доктрину страны, существующий или предполагаемый театр войны.

Стоит учитывать и характеристику влияния каждого из этих факторов на развитие системы стрелкового вооружения для более комплексного понимания вопроса. Уровень развития общей техники имел огромное значение на развитие всех систем стрелкового вооружения. Для того чтобы ввести на вооружение армии новый образец, необходимо прежде всего иметь возможность технического выполнения этого образца в требуемом количестве с учётом потребностей военного времени, учётом сырьевых ресурсов страны и так далее.

Примером непринятия новых образцов вооружения из-за отсутствия возможностей их технического выполнения могут служить ружья Герлиха с коническим каналом ствола, которые главным образом из-за трудностей производства конических стволов не находили применения с времени их разработки. Лишь во время 1940-1945 гг. в Германскую армию поступили артиллерийские системы, в конструкции которых нашёл применение принцип устройства ружей Герлиха. Это стало возможным благодаря развитию сырьевой и технической базы за счет захваченных производств стран Европы. Из данного примера мы можем видеть, как потенциальная система стрелкового вооружения нашла свое применение в артиллерии (артиллерийские системы порой также находили свое применение в проектировке стрелкового вооружения).

Таким образом, уровень развития военной техники может оказывать существенное влияние на изменение и развитие различных систем стрелкового вооружения как в смысле расширения или уменьшения области применения стрелкового вооружения, так и в смысле места (роли) стрелкового вооружения в системе общего вооружения армии. Например, с появлением и распространением во всех армиях новых технических средств борьбы, таких, как новые танки и самолёты, возникла необходимость вооружения этих новых боевых машин образцами стрелкового оружия и их применения для борьбы с новыми боевыми машинами противника того же класса. Всё это отразилось на системе стрелкового вооружения, приведя к её существенному усложнению и расширению. С другой стороны, принятие на вооружение армии самолётов и танков, а также развитие артиллерии привело к изменению соотношения родов войск в армии и отразилось на роли стрелкового вооружения в системе вооружения армии, уменьшив количество задач, которые ранее решались средствами стрелкового воору-

жения. Это не могло не отразиться и на системе стрелкового вооружения в целом.

Возможность перевооружения армии новыми образцами стрелкового оружия оказывает далеко не второстепенное влияние на систему вооружения в целом. Опыт войны, военная доктрина государства, а также существующий или предполагаемый театр военных действий, способны влиять на систему авиационного вооружения в части изменения направления её развития, что можно наблюдать и на примере современных событий в мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кравченко, Е.Н. Стрелково-пушечное вооружение самолетов ВВС КА 1941-1945 / Е. Н. Кравченко. М.: Самиздат, 2019. 122 с.
2. Универсальный пулемет УБ калибра 12,7 мм. Описание конструкции и эксплуатации. М. Воениздат НКО СССР, 1941. 83 с.
3. 7.62-мм авиационный пулемет СН // Уголок неба: авиационная энциклопедия. URL: <http://www.airwar.ru/weapon/guns/sn.html>
4. Кашевский, В. А. Пехотное оружие Второй мировой войны / В. А. Кашевский. Мн.: Харвест, 2004. 432 с.
5. 30-мм авиационная автоматическая пушка МК-108 // Уголок неба: авиационная энциклопедия. URL: <http://www.airwar.ru/weapon/guns/mk-108.html>
6. 30-мм авиационная пушка МК-103 // Уголок неба: авиационная энциклопедия. URL: <http://www.airwar.ru/weapon/guns/mk-103.html>
7. 20-мм авиационная автоматическая пушка // Уголок неба: авиационная энциклопедия. URL: <https://www.airwar.ru/weapon/guns/mgff.html>
8. MG-17 German Aircraft Machine Gun// Forgotten Weapons. URL: <https://www.forgottenweapons.com/mg-17-german-aircraft-machine-gun/>
9. The MG-15: A Flexible Aircraft Machine Gun Pushed into Infantry Service// Forgotten Weapons. URL: <https://www.forgottenweapons.com/the-mg-15-a-flexible-aircraft-machine-gun-pushed-into-infantry-service/>
10. SIGNAL. 1 September 1942. D Nr.17. 38 p.

© Кормазов А.Ю., 2024.